

OLIV TA'LIMDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI

Muxitdinov Abduvaxob Abduvaliyevich,

assistent

Jizzax politexnika instituti, O'zbekiston

a.muxitdinov1966@gmail.com

ANNOTATSIYA Maqolada zamonaviy axborot texnologiyalaridan, shu jumladan, texnik vositalardan foydalanish, oliy ta'lim muassasasi talabalarini kasbga yo'naltirish va texnik kasblar sohasida kasbiy jihatdan o'z taqdirini belgilashga tayyorgarlik darajasini oshirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish muhim vazifa ekanligi tadqiqiy jihatdan bayon qilingan.

KALIT SO'ZLAR. Axborot texnologiyalari, chizmachilik, chizma geometriya, muhandislik grafikasi, kompyuter grafikasi.

ABSTRACT From a research point of view, the article argues that an important task is the use of modern information technologies, including technical means, to orient students of higher educational institutions into the profession and increase the level of preparation for professional self-improvement. determination in the field of technical professions.

KEY WORDS. Information technology, drawing, drawing geometry, engineering graphics, computer graphics.

KIRISH. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya muhitida o'zgarishlarning tezligiga psixologik jihatdan chidamli, iqtisodiy modernizatsiya munosabatlarga raqobatbardosh, yuqori konstruktiv kompetensiyalarga ega bo'lgan malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Bunday mutaxassislarni tayyorlash zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim vazifasidir. Darhaqiqat, zamonaviy axborot texnologiyalaridan, shu jumladan, texnik vositalaridan foydalanish oliy ta'lim muassasasi talabalarini kasbga yo'naltirish va texnik

kasblar sohasida kasbiy jihatdan o'z taqdirini belgilashga tayyorgarlik darajasini oshirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratishi tabiiydir.

Buning uchun esa talabalarni mazkur sohaga yo'naltiruvchi yo'l boshchi usul va vositalarning zamonaviy ko'rinishlarini izlab topish va o'z navbatida, amaliyotga joriy qilish talab qilinadi.

Ana shunday ko'rinishlardan biri bu - oliy ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish usullari hisoblanadi.

O'z mohiyatiga ko'ra, oliy ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish usullari deganda, o'quv jarayoni va boshqaruvni takomillashtirish uchun raqamli vositalar va platformalar integratsiyasi tushuniladi. Bunga onlayn ta'lim va ta'lim platformalaridan foydalanish, talabalarning faolligini oshirish uchun interfaol va multimedia vositalari, materiallar va resurslarga kirish uchun texnik xizmatlar, o'quv dasturlarini boshqarish va taraqqiyotni kuzatish tizimlari kiradi. Tahlil va katta ma'lumotlar ham ta'limni shaxsiylashtirish uchun qo'llanilmoqda, mobil texnologiyalar, virtual va kengaytirilgan reallik esa yangi ta'lim imkoniyatlarini taqdim etadi. Raqamli xavfsizlik va bu boradagi axloqiy qoidalar ham muhim jihat bo'lib, talabalarga texnologiyadan xavfsiz va mas'uliyatli foydalanishni o'rgatadi. Umuman olganda, bu usullar ta'lim jarayonini takomillashtirish, uni yanada moslashuvchan, qulay va samarali qilishga qaratilgan. Shu nuqtayi nazardan, talabalar ta'limning birinchi bosqichidanoq o'qitishning innovatsion usullari va metodlari sanalgan interaktiv doska, hujjat kamerasi, axborot texnologiyalari va robototexnika vositalaridan foydalana olishlari kerak. Darslarda zamonaviy uch o'lchovli modellashtirish tizimiga kompyuter yordamida loyihalash tizimi (KYLT) ga alohida e'tibor qaratish lozim. Talabalar topshiriqlarni qiziqish bilan bajaradilar, uch o'lchovli modeldan proyeksion chizma qanday olinganini kuzatadilar. Bunday ish talabalarni turli kasblar bilan tanishtirishga, ya'ni erta kasbga yo'naltirishga imkon beradi.

Axborot texnologiyalari bilan tanishib, oliy ta'lim muassasasi talabalari muhandislik savodxonligining xalqaro tili bo'lgan kompyuterning ixtisoslashtirilgan dasturlari bo'yicha zamonaviy kompyuter tizimlari, chizmachilik ko'nikmalariga ega bo'lishlari mumkin. Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasasi talabalari uch o'lchovli grafikaning zamonaviy sohalari va faoliyat sohalarida qo'llanilishi, axborot–grafik yordamida virtual olamlarni yaratish jarayoni bilan tanishishlari mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Chizmachilik – bu muhandislik fikrlarini chizma tasvirlar bilan ifodalovchi fandır deyishadi [I.Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87, Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1]. Darhaqiqat, chizma deb, buyumning shaklini, o'lchamini, materialini va boshqa jihatlarini qog'ozga grafik tasvirlashga aytiladi. Bundan tashqari ayrim olimlar chizmachilik “texnika tili”, chizma goyemetriya esa uning alifbosi bo'lib, u barcha arxitektorlar, dizaynerlar, konstruktorlar, muhandis–texnik xodimlar, sanoat, qurilish va qishloq xo'jaligi sohasida ishlovchi mutaxassislar va ishchilar uchun yagona tildir deb ta'rif berishadi [Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1, Gapparov B. N. Talabalarni ixtiroga jalb etish // Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 1. – С. 712-720].

Ba'zi manbalarda esa chizmachilikning o'quv fani sifatidagi o'z oldiga quydagi masalalari qayd qilinadi [Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №.

2. – C. 113-117, Qosimov J. A. et al. *The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – T. 2432. – №. 1. – C. 060013]* va unga ko‘ra,

– chizmalarni chizish, taxt qilish va boshqa loyihaviy hujjatlarni tuzish qoidalari bilan tanishtirish;

– turli geometrik yasashlar va proyeksion tasvirlarni chizma asboblari yordamida shuningdek eskiz va texnikaviy rasm ko‘rinishida qo‘lda chizishga o‘rgatish [1];

– proyeksion chizmalarda va sxemalarda qo‘llaniladigan shartliliklar va shartli grafikaviy belgilarni o‘rnatish;

– turli qurilish ixtisosligi bo‘yicha chizmalarni o‘qishda zarur malakalarini hosil qilish kabi vazifalar qo‘yilgan.

Shuning bilan birgalikda, ayrim adabiyotlarda [Мухитдинов А. Б., Мухитдинов А. А. *Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019, Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов //Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87]* ishlab chiqarish va qurilishning barcha sohalarida chizmachilikning mohiyati juda kattaligi aniq ifodalab berilgan. C Shunga binoan hozirgi kunda chizmalar bo‘yicha turli mashina mexanizimlarning detallari tayyorlanadi va yig‘iladi, uy qurilish kombinalarda bino qismlari tayyorlanadi, so‘ngra qurilish maydonlarida binolar montaj qilinadi va shunga o‘xshash turli muhandislik inshootlari tiklanadi. Bu keltirilgan misollar chizmalarining qanchalik katta ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatib turibdi. Ko‘plab manbalarda har bir malakali muhandis yoki ishchi o‘z mutaxassisligiga oid chizmalarni o‘qiy olishi lozimligi, shuningdek, detallarning eskizlari hamda chizmalarining texnik jihatdan to‘g‘ri tuza bilishi o‘zining ilmiy fikrlarini chizmada tasvirlay olishi lozim deb ta’kidlanadi [Мухитдинов А. Б.

Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах //Research and education. – 2022. – С. 161, Мухитдинов А. Б. Иммерсивная виртуальная реальность для обеспечения преподавания в инженерном образовании // Экономика и социум. – 2022. С. 564-567]. Ushbu adabiyotlarda keltirishicha, chizma geometriya fanida quyidagilar o'rganiladi:

- 1. Fazoviy shakllarning tekislikdagi tasvirlarini, ya'ni tekis modellari (chizmalari)ni yasash usullari;*
- 2. Tekis chizmada geometrik masalalarni grafik yo'l bilan yechish usullari;*
- 3. Shakllarning berilgan tekis chizmalari bo'yicha ularning fazoviy ko'rinishini va vaziyatini tasavvur qilish hamda ularning yaqqol tasvirlarini yasash usullari [2];*
- 4. Geometrik shakllarning chizmalarini bajarish va o'qish orqali talabaning fazoviy tasavvurini rivojlantirish usullari.*

Geometrik shaklning xossalarini kasbiy kompetenlilik jihatidan analitik tahlil qilish va grafik usullarda tekshirish mumkinligi ham ma'lum bir manablarda o'z aksini topgan [Мухитдинов А. Б., Игамбердиев Д. Х. Развитие профессионально-психологической компетентности педагога. – 2019]. Bu adabiyotlarda geometrik shakllarning grafik modeliga asosan ularning analitik usulda berilishini va aksincha, shakllarning analitik ko'rinishidan ularning chizmalarini yasash usullarini chizma geometriyada ham ko'rish mumkinligi qayd etilgan. Ammo, mazkur tadqiqotda ulardan farqli ravishda, oliy ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish usullariga e'tibor qartiladi.

NATIJARLAR. Loyihalanadigan buyumlarni faqatgina grafik usulda tasvirlash hozirgi zamon ishlab chiqarishi talablarini qanoatlantirmaydi. Shuning uchun chizmalarni bajarishda grafik usullar bilan birgalikda analitik usullardan ham foydalanish tavsiya etiladi.

Muhandislik grafikasi umumkasbiy fanlar qatoriga kirib, oliy ta'limning bir qator bakalavr yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlashda muhim o'rinni egallaydi.

O'tkazilayotgan dastlabki tadqiqot natijalariga binoan, ushbu fanning maqsadi, talabalarga bilim va ko'nikmalar berishdan tashqari, muhandis uchun zarur bo'lgan texnik fikrlarni chizma yordamida bayon etishni va texnik buyumni ish tamoyili hamda konstruksiyasiga qarab tushunishni, geometrik loyihalash asoslarini, chizmalar tuzishni nazariy asoslari va texnik buyumlar hamda ularning chizmalarini o'qishni o'rgatishi, shuningdek, kompyuter grafikasi ilm va fanning barcha sohalarida, ayniqsa iqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil qilishda samarali qo'llanilishi mumkinligi ayon bo'ldi.

O'tkazilgan adabiyotlar sharhiga ko'ra, ta'kidlash mumkinki, kompyuter grafikasi dunyo fanida yangi fundamental fan hisoblanib, o'tgan asrning 1990–yillarida paydo bo'ldi va ishlab chiqarishning barcha sohasida kadrlar tayyorlab berishda o'ziga xos mustaqil ahamiyatga egadir [3].

Muhandislik va kompyuter grafikalarining o'zaro integratsiyalashuvi maxsus dasturlar yordamida xuddi bir varaq oq qog'ozga qalam yoki ruchka bilan har xil rasmlarni solish singari kompyuter ekranida sichqoncha yordamida rasm chizish, ya'ni tasvir yasash, tuzatish va ularni harakatlantirish imkonini yaratdi. Zero, bu dasturlar rasm chizish dasturlari yoki grafik muharrirlar hisoblanib, ular yordamida rasmning elementlari boshqarib borilishiga sabab bo'ldi.

Chunonchi, kompyuter grafikasining juda tez rivojlanib borishi va undagi texnikaviy, dasturiy vositalarining yangilanib borishi ushbu fanlar hamkorligi doirasida axborot texnologiyalaridan foydalanishni hamisha takomillashtirishni, bu sohadagi yangi yo'nalishlarni tinmay o'rganib borishni taqozo etadi. Oxirgi yillarda bu sohada juda katta o'zgarishlar (siljishlar) yuz berdi, ya'ni 16 mln.dan ortiq rang va rang turlarini o'zida aks ettira oladigan displeylar, grafik axborotlarni (paper part) kirituvchi moslama–skanerlar, grafik ish stansiyalari [4]; dasturiy

vositalar sohasida esa xaqiqiy kompyuter dunyosini kashf qila oladigan amaliy dasturlar vujudga keldi.

MUHOKAMA. Professor-o‘qituvchi axborot texnologiyalarni qo‘llashdan nimani oladi:

1. O‘quv materialini talabalar idroki uchun yanada vizual va tushunarli qiladi [5];

2. Nogiron va turli darajadagi professor-o‘qituvchilarni o‘quv jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlari doirasini kengaytiradi.

Axborot texnologiyasidan foydalangan holda talaba nimani oladi:

1. Fazoviy fikrlashni rivojlantirish;

2. Talabalarni faol o‘quv jarayoniga jalb qilish [6];

3. Har xil zamonaviy kompetensiyalar yordamida qurilish va dizayn g‘oyalarini ishlab chiqish: Soft Skills, Sketch Fab va World Skills.

Axborot texnologiyasini o‘zlashtirish – bu talabaga o‘z konstruktsiyasi va dizayn g‘oyalarini o‘zida mujassam etish odatini singdira oladigan kuchli yangi o‘quv vositasidir [7]. Bu texnologiyalar fanlararo aloqalarni rivojlantirishga imkon beradi, loyiha asosida o‘qish uchun keng imkoniyatlar ochadi, mustaqil ijodiy ishni o‘rgatadi. Talabalarni axborot texnologiyalari bilan tanishtirish, modellashtirish, fizika, matematika, dasturlash bo‘yicha kerakli bilimlarni o‘z ichiga oladi.

XULOSA. Mavzuda tavsiya qilinayotgan ta’limiy tadbirlar amalga oshirilgandan so‘ng ushbu axborot texnologiyalarini interaktiv uslublarni o‘zlashtirgan o‘qituvchilar va talabalar muxandislik va kompyuter grafikasi fani bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirish, amaliy qo‘llanmalar, yangi o‘quv-metodik adabiyotlar tayyorlash bo‘yicha ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar.

Zamonaviy axborot texnologiyalari (AT) ning oliy ta’limga integratsiyalashuvi o‘quv va ilmiy tadqiqotlarda yangi ufqlarni ochadi [8]. Ta’lim jarayonida AT dan foydalanish ta’limning qulayligi va sifatini sezilarli darajada oshirib, vaqt va makonning an’anaviy chegaralarini yengib o‘tish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt, mashinani o'rganish, katta ma'lumotlar va bulutli hisoblash kabi texnologiyalar professor-o'qituvchilar va talabalarga ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish va qayta ishlash, shuningdek, innovatsion aloqa va hamkorlik uchun ilg'or vositalar bilan ta'minlaydi.

Oliy ta'limda AT dan samarali foydalanish nafaqat texnik resurslarni, balki professor-o'qituvchilar va talabalarda raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishni ham talab qiladi. Bu boradagi taraqqiyot axborot asrining bugungi talablariga javob beradigan ta'lim dasturlari va o'qitish uslublarini doimiy ravishda yangilab borish zarurligini ham nazarda tutadi. Bu borada quyidagi takliflarni keltirish mumkin.

-infratuzilmani rivojlantirish: OTM lar ilg'or AT resurslaridan uzluksiz foydalanishni ta'minlash uchun infratuzilmani rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashga sarmoya kiritishlari kerak. Bunga yuqori tezlikdagi Internet, bulutli xizmatlar va kuchli hisoblash tizimlari kiradi [9];

-ta'lim va malaka oshirish: professor-o'qituvchilar va talabalar uchun raqamli savodxonlikni oshirish va yangi texnologiyalarni o'zlashtirish uchun o'quv kurslarini muntazam ravishda o'tkazish muhim ahamiyatga ega;

-innovatsion ta'lim usullarini integratsiyalashuvi: masofaviy ta'lim, orqa sinf va aralash ta'lim usullaridan foydalanish o'quv jarayonini sezilarli darajada yaxshilash va uni yanada moslashuvchan va samarali qilish imkonini beradi [10];

-texnologik kompaniyalar bilan hamkorlik: yetakchi IT-kompaniyalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish zamonaviy texnologiyalar, o'quv materiallari va ekspertizadan foydalanish imkonini beradi;

-o'quv rejasini yangilash: IT va raqamli iqtisodiyot bilan bog'liq dolzarb mavzularni o'z ichiga olgan o'quv dasturini muntazam yangilab turish talabalarni bugungi kasbiy muammolarga tayyorlashga yordam beradi [11];

-tadqiqot va innovatsiyalar: IT-tadqiqot loyihalarini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash innovatsion yechimlarni ishlab chiqish.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

2. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

3. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

4. Gapparov B. N. Talabalarni ixtiroga jalb etish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 712-720.

5. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.

6. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060013.

7. Мухитдинов А. Б., Мухитдинов А. А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019.

8. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов //Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

9. Мухитдинов А. Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах //Research and education. – 2022. – С. 161.

10. Мухитдинов А. Б. [Иммерсивная виртуальная реальность для обеспечения преподавания в инженерном образовании](#) // Экономика и социум. – 2022. С. 564-567.

11. Мухитдинов А. Б., Игамбердиев Д. Х. Развитие профессионально-психологической компетентности педагога. – 2019.

REFERENCES:

1. Abduganiev A. et al. Interdisciplinary connections between drawing and geometry are an important factor in activating students' thinking // Advanced scientific, technical and social and humanitarian projects in modern science. – 2018. – pp. 85-87.

2. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

3. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

4. Gapparov B. N. Involving students in invention // Science and education. - 2023. - Т. 4. – no. 1. – pp. 712-720.

5. Abduganiev A. et al. Selection of objects for practical work of students in drawing // Young scientist. – 2016. – No. 2. – pp. 113-117.

6. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060013.

7. Mukhitdinov A. B., Mukhitdinov A. A. Modern problems in the course of descriptive geometry in the higher education system. – 2019.

8. Abduganiev A. et al. Interdisciplinary connections between drawing and geometry are an important factor in activating students' thinking // Advanced

scientific, technical and social-humanitarian projects in modern science. – 2018. – pp. 85-87.

9. Mukhitdinov A. B. New modern pedagogical technologies in the disciplines of graphic literacy of first-year students in technical universities // Research and education. – 2022. – P. 161.

10. Mukhitdinov A. B. Immersive virtual reality to support teaching in engineering education // Economics and Society. – 2022. pp. 564-567.

11. Mukhitdinov A. B., Igamberdiev D. Kh. Development of professional psychological competence of a teacher. – 2019.